

Обзорная статья

УДК 159.923

DOI: 10.5281/zenodo.21129033

**АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

© 2026 А.В. Антоновский¹, Ван Жуйхань²

¹Федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний»

²Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

ORCID¹ 0000-0002-3070-6886

ORCID² 0009-0001-1495-9672

В статье в контексте современных психологических теорий представлен системный теоретико-методологический анализ проблемы саморегуляции в юношеском возрасте. В условиях стремительных изменений социальной и образовательной среды существенно возрастают психологические требования к молодым людям в части принятия самостоятельных решений и несения долгосрочной ответственности; в связи с этим саморегуляция постепенно становится одним из ключевых аналитических измерений понимания личностного развития и социальной адаптации в юности. В работе обобщены основные теоретические подходы к изучению саморегуляции, представленные в традиции российской психологии и в современных зарубежных исследованиях, а также проанализированы психологические особенности развития саморегуляции в юношеском возрасте. На основе сравнительного анализа литературы обосновывается необходимость понимания саморегуляции в юности как системного психологического механизма, интегрирующего цели, личностные смыслы и способы действия. Одновременно указывается, что распространённая в современных исследованиях асимметрия между теоретическими моделями и эмпирическими операционализациями, а также избыточная опора на методы самоотчёта, ограничивают объяснительный потенциал исследований реальных регуляторных процессов у молодёжи. Цель статьи — сформировать более чёткие концептуальные ориентиры и методологические основания для последующих эмпирических исследований саморегуляции в юношеском возрасте.

Ключевые слова: саморегуляция, юношеский возраст, осознанная саморегуляция, личностное развитие, субъектность, психологические ресурсы, теоретический анализ, методологические ограничения.

Для цитирования: Антоновский А. В., Ван Ж. Актуальность исследования саморегуляции в юношеском возрасте: теоретико-методологический анализ / Антоновский А. В., Ван Ж. // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 276–287. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21129033>.

Введение. В условиях непрерывных изменений современных социальных, образовательных и профессиональных институтов существенно возрастает сложность жизненных выборов и плотность ответственности, с которыми сталкивается индивид на этапе ранней взрослости. Это обстоятельство требует пересмотра представлений о саморегуляции, ранее рассматривавшейся преимущественно как когнитивный навык, и её анализа на более высоком уровне — в контексте личностной устойчивости и социальной адаптации. В результате проблема саморегуляции выходит за рамки изучения отдельных когнитивных умений или механизмов поведенческого контроля и становится важным аналитическим основанием для понимания личностного развития и социальной адаптации молодёжи.

Юношеский возраст занимает особое место в континууме психологического развития личности. На данном этапе регуляторные механизмы претерпевают глубокую

перестройку: происходит переход от пассивных, внешне детерминированных моделей поведения к активным формам субъективного контроля, основанным на внутренних регуляторах. В юношеском возрасте индивид в большей степени начинает нести ответственность за собственные действия, выборы и их отдалённые последствия. В отечественных исследованиях подчёркивается, что саморегуляция на данном этапе развития выполняет не только инструментальную функцию обеспечения успешного выполнения конкретных задач, но и участвует в интеграции личностно-смысловых образований и жизненных стратегий. Так, М. А. Рыжова отмечает, что в юношеском возрасте регуляторные процессы опосредуют осознание жизненных целей и формирование устойчивых направлений активности личности [6, с. 218]. Аналогичную позицию занимает М. С. Чекалина, рассматривающая саморегуляцию как психологическое условие готовности к профессиональному и жизненному самоопределению [8, с. 67]. На теоретическом уровне данное положение получило достаточно широкое признание. Вместе с тем в практике эмпирических исследований различные психологические направления акцентируют разные аспекты регуляторных процессов; понятия саморегуляции, самоконтроля и волевой регуляции нередко используются перекрёстно в дизайне исследований и процедурах измерения, что усложняет теоретическую интерпретацию получаемых результатов.

В традиции российской психологии исследования саморегуляции опираются на системно-функциональный подход, разработанный О. А. Конопкиным, в рамках которого саморегуляция понимается как организованный процесс психической активности субъекта, направленный на достижение целей, обладающих личностным смыслом. Данный подход подчёркивает целенаправленный и системный характер регуляции, рассматривая индивида как активного психологического субъекта, способного к самоуправлению поведением на основе механизмов обратной связи. В. И. Моросанова развила эти положения в теории осознанной саморегуляции, трактуя её как метаресурс, обеспечивающий согласование внутренних состояний субъекта с внешними условиями деятельности [4]. Такое понимание расширяет аналитические рамки саморегуляции, связывая её не только с контролем поведения, но и с личностно-смысловыми структурами и долгосрочными жизненными целями.

Параллельно в зарубежной психологии предложен ряд моделей, обладающих значительным объяснительным потенциалом. В работах Б. Циммермана и Д. Шанка саморегуляция описывается как циклический процесс, включающий фазы предвосхищения, выполнения и саморефлексии, что делает данную модель особенно продуктивной при анализе учебной деятельности и целенаправленного поведения [11, р. 67]. В русле системно-развивающего подхода С. Гестдоттир и соавт. рассматривают саморегуляцию как компонент целенаправленного развития в контексте взаимодействия индивидуальных ресурсов и средовых условий, подчёркивая её значение для успешного функционирования в подростково-юношеском возрасте [10, р. 63]. Вместе с тем авторы указывают на необходимость учёта социокультурного контекста при интерпретации регуляторных механизмов.

Одной из ключевых проблем является асимметрия между теоретическими конструкциями и эмпирическими процедурами. Как отмечают Н. Ф. Круглова и В. И. Панов, разрозненный анализ когнитивных и регуляторных механизмов не позволяет реконструировать целостную картину развития субъекта [3, с. 45]. Дополнительным ограничением выступает зависимость от опросниковых методов. А. К. Осницкий подчёркивает, что регуляторный опыт, являющийся основой субъектной активности, не

всегда адекватно отражается в субъективных оценках респондентов, особенно в период активного формирования личностных структур в юношеском возрасте [5].

В связи с изложенным представляется актуальным проведение системного концептуального уточнения и методологического анализа проблемы саморегуляции в юношеском возрасте. Цель настоящей статьи заключается в интегративном обзоре основных теоретических подходов к пониманию саморегуляции, а также в анализе методологических напряжений, характерных для современных исследований, с учётом психологических особенностей развития в юности. Это позволит сформировать более чёткие теоретические ориентиры и исследовательские направления для последующих эмпирических работ. В рамках поставленной цели предполагается решение следующих задач:

1. Проанализировать ключевые теоретические подходы к изучению саморегуляции в российской и зарубежной психологии.
2. Рассмотреть основные психологические особенности развития саморегуляции в юношеском возрасте.
3. Провести критическую оценку распространённых методологических решений в современных исследованиях.
4. Обозначить потенциальные направления дальнейшего развития исследований саморегуляции в юношеском возрасте.

Основная часть.

1. Саморегуляция как психологический конструкт: теоретические основания и концептуальные границы

Определение саморегуляции неизбежно сталкивается с фундаментальной методологической трудностью: необходимо рассматривать её как конкретный психологический процесс, не редуцируя при этом к отдельной способности или устойчивой черте личности. В современных исследованиях концептуальные расхождения обусловлены не столько недостаточностью теоретических моделей, сколько различиями исследовательских традиций в акцентах на уровнях анализа саморегуляции. В теоретических рамках российской общей психологии саморегуляция никогда не отождествлялась с подавлением импульсов или внешним поведенческим контролем; напротив, она последовательно понимается как организованная система психической активности субъекта, направленная на достижение целей, обладающих личностным смыслом. Такой подход подчёркивает целенаправленный, структурный и субъектный характер регуляции и создаёт устойчивую теоретическую основу для анализа сложных форм поведения.

Теоретическим ядром данного направления выступает системно-функциональная модель, разработанная О. А. Конопкиным. В рамках этой модели саморегуляция описывается как замкнутая система, включающая психологическую репрезентацию цели, построение программы действий, формирование субъективных критериев успешности, а также постоянную обратную связь и коррекцию получаемых результатов [2, с. 112]. Принципиальное значение данного подхода состоит в трактовке регуляторного поведения как динамически организуемого процесса, а не как пассивной реакции на внешние стимулы. Эффективность саморегуляции в этом случае определяется согласованностью функционирования отдельных звеньев системы, а не уровнем выраженности воли или исполнительских навыков как таковых. Именно в рамках данной логики становится возможным объяснение широко наблюдаемого в юношеской среде феномена *несоответствия потенциала и реализации*, когда при высоких когнитивных возможностях молодые люди демонстрируют регуляторные

нарушения в длительной учебной или профессиональной деятельности. Причины таких трудностей связаны не с дефицитом способностей, а с функциональной несогласованностью элементов регуляторной структуры.

Развивая идеи О. А. Конопкина, В. И. Моросанова сместила аналитический акцент с описания структуры регуляции на индивидуальные различия субъекта в процессе саморегуляции, предложив концепцию осознанной саморегуляции как относительно устойчивого стилевого метаресурса личности [4]. В данной теории подчёркивается специфика распределения психологических ресурсов в регуляторной деятельности и показано, что индивиды различаются по функциональным преимуществам на этапах планирования, моделирования условий, программирования действий и оценки результатов. Эти различия не тождественны уровню регуляторной способности, а отражают предпочтительные стратегии субъекта в условиях неопределённости. Для исследований юношеского возраста данный подход имеет особое значение, поскольку именно в этот период регуляторные стили начинают отчётливо проявляться и постепенно приобретают относительную устойчивость.

В зарубежных исследованиях саморегуляция рассматривается в рамках более дифференцированных аналитических подходов. Социально-когнитивная циклическая модель Б. Циммермана выделяет стадии предвосхищения, выполнения и саморефлексии и отличается высокой операционализируемостью при анализе учебной деятельности и целенаправленного поведения [11, р. 67]. Модель SOC (Отбор, оптимизация, компенсация), предложенная С. Гестдоттир и Р. М. Лернером в русле теории развития жизненных систем, интерпретирует регуляторное поведение как процесс распределения ограниченных ресурсов на протяжении жизненного пути и акцентирует внимание на динамическом балансе между множественными задачами развития [10, р. 63]. Дополнительный вклад в понимание отдельных аспектов регуляции вносит модель истощения саморегуляторных ресурсов, предложенная Р. Баумайстером и К. Вохс, в рамках которой подчёркивается ограниченность волевых ресурсов и их зависимость от интенсивности предшествующей регуляторной активности [9, р. 117].

Вместе с тем большинство указанных моделей ориентировано на анализ отдельных уровней или функций регуляторного поведения и не может в изолированном виде служить исчерпывающим объяснением саморегуляции в юношеском возрасте как целостного психологического механизма. В отличие от этого, российская психологическая традиция делает акцент на субъектном измерении регуляции и рассматривает согласованное функционирование когнитивных, эмоциональных и волевых компонентов в рамках единой регуляторной системы. Такой подход не отвергает аналитическую ценность стадийных или стратегических моделей, но интерпретирует их как элементы более высокого уровня субъектной регуляции. В контексте изучения юношеского возраста принципиальное значение имеет не замещение одних моделей другими, а чёткое разграничение уровней анализа и областей применимости различных теоретических конструкций.

Исходя из этого, саморегуляцию целесообразно рассматривать как интегративный психологический конструкт, в центре которого находится целенаправленная деятельность, организуемая когнитивными структурами, функционально поддерживаемая волевой мобилизацией и направляемая системой личностных смыслов. Такое понимание позволяет сохранить ключевые положения российской теории о субъектности и системности регуляции, одновременно используя эмпирические преимущества западных моделей в описании стадий и стратегий регуляторного поведения. В результате формируется относительно единое теоретическое основание для

эмпирического изучения саморегуляции в юношеском возрасте и разработки адекватных методологических решений.

2. Психологические особенности развития саморегуляции в юношеском возрасте

В общем ходе психологического развития саморегуляция не возникает в юношеском возрасте, однако именно этот период является ключевым этапом глубокой перестройки её функциональной структуры. В юности индивид начинает интегрировать разрозненные регуляторные стратегии в относительно целостное личностное ядро, причём данный процесс не сводится к естественным биологическим изменениям, а представляет собой сложную перестройку психологической организации. Регуляция постепенно смещается от преимущественно реактивных форм, ориентированных на внешние требования, к проактивным моделям контроля, определяемым внутренней мотивацией и собственными целями субъекта.

Одной из ведущих характеристик саморегуляции в юношеском возрасте является расширение её временного горизонта. Регуляторная активность перестаёт обслуживать исключительно решение текущих задач и начинает соотноситься с образом будущего Я, профессиональными планами и ожиданиями, связанными с социальными ролями. В отечественных исследованиях подчёркивается, что в юношеском возрасте саморегуляция всё в большей степени включается в процесс конструирования жизненных стратегий и профессионального самоопределения, что обуславливает выраженную контекстную зависимость регуляторной эффективности. Так, М. С. Чекалина отмечает, что устойчивость регуляторных процессов напрямую связана с субъективной значимостью целей и их включённостью в систему личностных смыслов [8, с. 67]. В ситуациях, где цели деятельности совпадают с личностно-смысловой структурой субъекта, регуляция характеризуется большей устойчивостью и выносливостью. Напротив, при дефиците субъективной значимости задачи даже при наличии необходимых когнитивных ресурсов нередко наблюдаются снижение регуляторной мотивации и прерывание исполнения. Аналогичные выводы представлены в работах М. А. Рыжовой, подчёркивающей роль смысловой опосредованности регуляции в юношеском возрасте [6, с. 218]. Это свидетельствует о том, что в юности саморегуляция оказывается глубоко встроенной в мотивационно-смысловую систему личности и не может быть адекватно объяснена исключительно с позиций когнитивной эффективности.

Второй существенной особенностью данного периода является формирование и относительная стабилизация регуляторных стилей. Исследования В. И. Моросановой показывают, что в юношеском возрасте начинают складываться устойчивые сочетания таких регуляторных характеристик, как планомерность, гибкость, надёжность и автономность [4, с. 68]. Эти стилевые параметры не отражают напрямую уровень регуляторных возможностей, а характеризуют предпочтительные способы распределения ресурсов, принятия риска и реагирования на изменяющиеся условия деятельности. Так, в ситуациях высокой неопределённости одни молодые люди склонны снижать уровень неопределённости за счёт детального моделирования условий, тогда как другие опираются на устойчивость исполнения, обеспечивая непрерывность активности. На уровне саморегуляции данные различия являются ценностно нейтральными, однако в конкретных социальных контекстах они могут приводить к существенно различающимся траекториям развития.

С позиции теории развития жизненных систем становление саморегуляции в юношеском возрасте в значительной мере определяется степенью соответствия между индивидуальными целями и доступными средовыми ресурсами. С. Гестдоттир и

Р. М. Лернер отмечают, что при совпадении регуляторных потребностей субъекта с поддерживающими ресурсами образовательной и социальной среды (например, наставничеством или прозрачными критериями оценки) развитие регуляторных функций нередко ускоряется. В условиях же дефицита ресурсов или хронической перегрузки регуляторная система может функционировать в режиме сверхнапряжения, что проявляется в эмоциональном истощении, частых пересмотрах целей и снижении стабильности исполнения. Подобные закономерности выявляются в различных культурных контекстах, однако их конкретные формы существенно зависят от особенностей социальных институтов и культурных норм.

В российской психологической традиции развитие саморегуляции в юношеском возрасте преимущественно интерпретируется как повышение уровня координации внутренних компонентов субъектной регуляции. По мнению Е. А. Сергиенко, регуляторная зрелость не означает полного подавления импульсивных тенденций, а предполагает согласованное функционирование когнитивных, эмоциональных и волевых процессов в рамках единой регуляторной организации [7, с. 58]. С этой точки зрения типичные для юности регуляторные сбои не следует рассматривать как проявление слабости воли или дефицита мотивации; скорее они отражают незавершённость процесса внутренней координации регуляторной системы. Такой подход позволяет избежать патологизации возрастных особенностей и обеспечивает более нейтральную и научно обоснованную интерпретацию регуляторных трудностей.

Важно подчеркнуть, что развитие саморегуляции в юношеском возрасте не носит линейного и синхронного характера. Так, О. А. Гринева указывает, что в условиях повышенной учебной и социальной неопределённости даже при достаточно высоком уровне когнитивных ресурсов у части молодёжи наблюдается нестабильность регуляторных процессов, проявляющаяся в колебаниях целей, поведенческого ритма и эмоциональных затрат [1, с. 107]. Аналогичные выводы представлены в работах М. А. Рыжовой, подчёркивающей зависимость регуляторной устойчивости от социального контекста и субъективной значимости жизненных задач [6, с. 220]. Данные факты подтверждают необходимость анализа саморегуляции в юношеском возрасте в контексте конкретных социальных условий, а не исключительно через призму биологического созревания или роста способностей.

Таким образом, развитие саморегуляции в юношеском возрасте представляет собой многоуровневый психологический процесс, включающий реконструкцию целевой системы, формирование регуляторных стилей и интеграцию субъектных смыслов. В этот период саморегуляция начинает выполнять посредническую функцию между структурой личности и социальными требованиями, трансформируя внешние ожидания в личностно значимые цели и связывая краткосрочные действия с долгосрочными жизненными перспективами. Именно на этом этапе закладываются основы относительно устойчивых форм активности и жизненных стратегий, характерных для взрослого возраста.

3. Ключевые методологические проблемы исследования саморегуляции в юношеском возрасте

Если теоретическое уточнение конструкта саморегуляции отвечает на вопрос о том, что именно является объектом исследования, то методологические ограничения напрямую затрагивают проблему достоверности получаемых эмпирических результатов. Ключевая трудность современных исследований саморегуляции в юношеском возрасте заключается не в дефиците измерительных инструментов или статистических методов, а в том, что используемые исследовательские дизайны нередко оказываются неспособными адекватно отразить динамический характер регуляторных процессов, их

контекстную обусловленность и системную природу как формы субъектной активности. Данная проблема проявляется по-разному в различных теоретических традициях, однако её следствие остаётся единым: эмпирические данные не в полной мере обеспечивают объяснение реального регуляторного поведения молодёжи.

Прежде всего, наиболее дискуссионным и одновременно наиболее распространённым методологическим ограничением является высокая зависимость исследований от методов самоотчёта. Анкетные методики обладают несомненной ценностью для оценки регуляторных установок, субъективных стратегий и саморегуляторной эффективности, однако их объектом является прежде всего когнитивная репрезентация собственных регуляторных возможностей, а не функциональная реализация саморегуляции в реальных проблемных ситуациях. Как подчёркивает А. К. Осницкий, данные самоотчёта отражают в большей степени представления субъекта о своих регуляторных способностях, нежели его фактическое поведение в условиях затруднений [6]. В юношеском возрасте, когда структуры саморефлексии ещё не достигли полной устойчивости, между декларируемыми регуляторными возможностями и реальными формами регуляции нередко возникает систематическое расхождение. Оно может быть обусловлено как давлением социальных ожиданий, так и незавершённостью процессов субъектной интеграции. В этой связи прямое отождествление результатов самоотчёта с уровнем регуляторной эффективности чревато систематическим завышением оценок саморегуляции у молодёжи.

Вторым существенным ограничением выступает распространённая в эмпирических исследованиях тенденция к фрагментации и деконтекстуализации переменных на этапе их операционализации. Несмотря на то что теоретические модели подчёркивают согласованность различных звеньев регуляторной структуры, в практике исследования компоненты планирования, контроля и рефлексии часто измеряются как независимые показатели. Такой подход удобен с точки зрения статистического анализа, однако на уровне психологической организации он разрушает системный характер саморегуляции. Как справедливо отмечает Н. Ф. Круглова, в периоды активной перестройки регуляторной структуры, характерные для юношеского возраста, типичными являются временные регрессы, нестабильность эффективности и смена стилевых предпочтений, что затрудняет интерпретацию данных при использовании изолированных показателей [3, с. 46]. Реальное регуляторное поведение молодёжи всегда укоренено в конкретных жизненных ситуациях — таких как экзамены с высоким уровнем ответственности, межличностные конфликты на начальном этапе профессиональной деятельности или кризисы идентичности, — и измерения, оторванные от контекста, не позволяют реконструировать соответствующие психологические процессы.

Ещё более глубинную методологическую проблему представляет структурный разрыв между теоретическими моделями и исследовательскими операционализациями. Системные модели саморегуляции, разработанные О. А. Конопкиным и В. И. Моросановой, акцентируют интеграцию целей, личностных смыслов и механизмов обратной связи, однако в эмпирических исследованиях эта интеграция нередко редуцируется до набора параллельных показателей. Аналогичным образом, западные стадийные и стратегические модели, раскрывающие временную организацию регуляторного поведения, в основном проверяются с использованием поперечных дизайнов, что существенно ограничивает возможность анализа качественных изменений регуляторной системы в процессе развития. Отсутствие лонгитюдных и процессно-ориентированных подходов затрудняет определение границ устойчивости регуляторных

стилей и снижает потенциал переноса исследовательских выводов в образовательную и психокоррекционную практику.

Таким образом, методологические трудности исследований саморегуляции в юношеском возрасте не сводятся к отдельным техническим недостаткам, а отражают более общий разрыв между сложностью и развитием самого конструкта и используемыми исследовательскими дизайнами. Без принципиального учёта этой сложности эмпирические результаты неизбежно будут сохранять дистанцию по отношению к теоретическим моделям, что снижает их объяснительную и прикладную ценность.

4. Принципы проектирования исследований саморегуляции в юношеском возрасте

Проведённый анализ теоретических оснований и методологических ограничений указывает на необходимость рефлексивной корректировки исследовательских дизайнов в области изучения саморегуляции в юношеском возрасте. Перспективы дальнейших исследований связаны не столько с постоянным расширением арсенала измерительных методик, сколько с пересмотром базовых допущений исследовательского проектирования, с тем чтобы они соответствовали системному, развивающемуся и контекстно-зависимому характеру саморегуляции.

Во-первых, целесообразен переход от ориентации на изолированные показатели к аналитической логике, сочетающей структурный и процессуальный уровни анализа. Функциональная эффективность саморегуляции определяется не доминированием какого-либо одного звена, а степенью согласованности между целевой репрезентацией, построением действий, мониторингом результатов и их смысловой оценкой. Соответственно, при сохранении различия отдельных компонентов регуляции исследовательский дизайн должен включать показатели, отражающие целостную координацию системы. Это особенно важно в юношеском возрасте, когда регуляторная структура ещё не приобрела окончательной стабильности.

Во-вторых, принципиальное значение приобретает интеграция нескольких методов исследования. Методы самоотчёта незаменимы для анализа субъективного опыта, однако их результаты требуют верификации посредством поведенческих задач, ситуационного моделирования и внешних оценок. Сопоставление данных, полученных из различных источников, позволяет снизить систематические искажения, присущие отдельным методам, и приблизиться к пониманию того, как саморегуляция реально осуществляется в проблемных ситуациях. Данный принцип имеет особую значимость для эмпирической проверки концепции регуляторных стилей В. И. Моросановой, поскольку функциональное значение стиля проявляется прежде всего в конкретном поведении.

В-третьих, исследовательские дизайны должны целенаправленно включать контекстуальные переменные и рассматривать их как неотъемлемый элемент регуляторного механизма. Проявления саморегуляции в юношеском возрасте существенно зависят от социальных и институциональных условий, а её эффективность не является инвариантной в разных средах. Использование методов экологической моментальной оценки, ситуационных заданий и мобильных технологий позволяет фиксировать регуляторные реакции в реальных жизненных событиях — в периоды учебной перегрузки, при выборе профессиональной траектории или в ситуациях социального исключения. Такие подходы создают возможности для преодоления разрыва между декларируемыми и реализуемыми формами регуляции и для анализа временной динамики регуляторного поведения в естественных условиях.

Кроме того, с точки зрения развития лонгитюдные исследования следует рассматривать как один из ключевых путей понимания саморегуляции в юношеском

возрасте. Поперечные дизайны информативны при описании межиндивидуальных различий, однако они не позволяют выявить процессы структурной перестройки регуляторной системы во времени. Изменения саморегуляции в юности нередко носят нелинейный характер и выражаются не в накоплении, а в качественной реорганизации. Отсутствие временного измерения повышает риск интерпретации возрастной нестабильности как устойчивого личностного дефицита. Лонгитюдный подход, напротив, позволяет выявить критические точки формирования регуляторных стилей и проследить их влияние на последующее личностное развитие и социальную адаптацию.

Наконец, принципиально важно сохранять концептуальную согласованность между выбранной теоретической позицией и методами исследования. Если исследование опирается на системные модели саморегуляции О. А. Конопкина или В. И. Моросановой, то дизайн должен позволять анализировать динамические связи между целями, личностными смыслами и обратной связью. При обращении к западным стадийным или стратегическим моделям необходимо чётко обозначать уровень анализа и границы их применимости, избегая эклектичного смешения методологических логик на операциональном уровне. Методологическая прозрачность в данном случае не ограничивает теоретический диалог, а, напротив, создаёт общее основание для сопоставления различных исследовательских традиций.

В целом методологическая перспектива исследований саморегуляции в юношеском возрасте связана не с внедрением отдельных технических решений, а с изменением исследовательской оптики: переходом от статических измерений к процессуальному анализу, от деконтекстуализации — к контекстной укоренённости, от оценки способностей — к объяснению структурных механизмов. Такая переориентация задаёт чёткие координаты для дальнейших эмпирических исследований и формирует методологические предпосылки для более адекватного понимания сложности психологического развития в юношеском возрасте.

Заключение. В современном психологическом исследовании проблема саморегуляции в юношеском возрасте находится на пересечении различных теоретических парадигм и исследовательских традиций. Её сложность обусловлена как многоуровневой структурой регуляторного феномена, так и долгосрочной несогласованностью понятийных определений и исследовательских операций. Именно в этом контексте настоящая работа осуществила систематический теоретический и методологический анализ саморегуляции юношеского возраста, стремясь построить объяснительную рамку, способную интегрировать различные исследовательские подходы.

В работе прежде всего уточнены теоретические основания и концептуальные границы саморегуляции как психологического конструкта. Показано, что саморегуляцию не следует сводить к контролю импульсов или отдельного поведения; её целесообразно понимать как интегративный психологический механизм, сосредоточенный на взаимодействии целей, личностных смыслов и обратной связи. Акцент российской психологической традиции на субъектности и системности обеспечивает необходимую теоретическую опору для анализа внутренней логики регуляторной деятельности молодёжи. В то же время западные модели, предлагающие инструментарий для стадийного анализа и исследования стратегий, дополняют изучение конкретных поведенческих проявлений. Эти подходы не противоречат друг другу, а скорее дополняют друг друга на разных уровнях анализа.

С точки зрения психологии развития, юношеский возраст не является начальным этапом формирования саморегуляции, а представляет собой критический период её структурной перестройки и стабилизации стилевых особенностей. В этот период

саморегуляция начинает выполнять функции интеграции личности и координации жизненных стратегий. Её проявления и эффективность зависят от сочетания регуляторного стиля, контекстных условий и социальной структуры. Эффективность саморегуляции определяется тем, насколько индивидуум способен интегрировать мотивационные, эмоциональные и когнитивные ресурсы в условиях нестабильной социальной среды, а не исключительно уровнем способности или силой воли. Этот вывод подчёркивает, что рассматривать регуляторные способности юношеского возраста как стабильную черту или линейно растущую характеристику невозможно для адекватного отражения их динамики.

На этой основе выявлены системные методологические трудности исследований саморегуляции в юношеском возрасте, прежде всего асимметрия между предположениями о системной природе регуляции в теоретических моделях и операционализацией этих предположений в эмпирических исследованиях. Чрезмерная зависимость от методов самоотчёта, деконтекстуализированная операционализация регуляторных переменных и недостаток лонгитюдных исследований ограничивают глубину интерпретации результатов и препятствуют переносу теоретических достижений в образовательную и социальную практику. Эти трудности не являются единичными техническими дефектами отдельных исследований, а отражают системное недооценивание сложности конструкта саморегуляции на уровне проектирования исследований.

Таким образом, теоретическая значимость работы заключается в том, что саморегуляция юношеского возраста рассматривается в рамках интегративного подхода, учитывающего её развивающийся, системный и контекстуально обусловленный характер. Это обеспечивает более устойчивые концептуальные координаты для понимания развития личности и социальной адаптации молодёжи. Работа не ставит своей непосредственной целью эмпирическую верификацию, а ориентирована на методологическое руководство для последующих исследований, позволяющее выстроить согласованную логику между теоретическим выбором и проектированием исследований. В этом смысле системная рефлексия саморегуляции в юношеском возрасте имеет не только академическое значение, но и представляет собой необходимое условие дальнейшего углубления исследований в данной области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гринева О.А. Особенности учебной мотивации, тревожности и саморегуляции в юношеском возрасте / О. А. Гринева // Вестник магистратуры. — 2024. — № 1-2(148). — С. 106-109. — EDN JOFDCX.
2. Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности / О.А. Конопкин ; предисл. В. И. Моросановой. — Изд. стер. — М. : УРСС : ЛЕНАНД, 2018. — 316 с.
3. Круглова Н.Ф. Психодиагностика регуляторно-когнитивной структуры учебной деятельности и школьная неуспешность / Н.Ф. Круглова, В.И. Панов // Прикладная психология. — 2001. — № 5. — С. 40-51.
4. Моросанова В.И. Осознанная саморегуляция произвольной активности человека как Психологический ресурс достижения целей [Электронный ресурс] / В.И. Моросанова. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osoznannaya-samoregulyatsiya-proizvolnoy-aktivnosti-cheloveka-kak-psihologicheskii-resurs-dostizheniya-tseley> (дата обращения: 25.12.2025).
5. Осницкий А.К. Регуляторный опыт — основа субъектной активности человека [Электронный ресурс] / А.К. Осницкий. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/regulyatornyy-opyt-osnova-subektnoy-aktivnosti-cheloveka> (дата обращения: 25.12.2025).
6. Рыжова М.А. Теоретические основы исследования саморегуляции поведения в юношеском возрасте / М.А. Рыжова // Молодой ученый. — 2025. — № 6(557). — С. 216–221. — EDN GKCNY5.
7. Сергиенко Е.А. Контроль поведения как основа саморегуляции [Электронный ресурс] / Е.А. Сергиенко. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontrol-povedeniya-kak-osnova-samoregulyatsii> (дата обращения: 25.12.2025).

8. Чекалина М.С. Саморегуляция и ее компоненты как условие готовности к профессиональному самоопределению / М.С. Чекалина // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. — 2020. — Т. 26, № 1. — С. 65–71. — <http://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-1-65-71>.
9. Baumeister R.F. Self-Regulation, Ego Depletion, and Motivation / R.F. Baumeister, K.D. Vohs // Social and Personality Psychology Compass. — 2007. — Vol. 1, no. 1. — P. 115–128. — <http://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2007.00001.x>.
10. Gestsdottir S. Intentional self-regulation, ecological assets, and thriving in adolescence: a developmental systems model / S. Gestsdottir, J.B. Urban, E.P. Bowers [et al.] // New Directions for Child and Adolescent Development. — 2011. — No. 133. — P. 61–76. — <http://doi.org/10.1002/cd.304>.
11. Schunk D.H. Self-regulation of Learning and Performance: Issues and Educational Applications / D.H. Schunk, B.J. Zimmerman. — Hillsdale: Routledge, 1994. — 384 p. — <http://doi.org/10.4324/9780203763353>.

REFERENCES

1. Grineva, O.A. (2024). Osobennosti uchebnoy motivatsii, trevozhnosti i samoregulyatsii v yunosheskom vozraste [Features of educational motivation, anxiety and self-regulation in adolescence]. Vestnik magistratury, 1–2(148), 106–109. (In Russian)
2. Konopkin, O.A. (2018). Psikhologicheskie mekhanizmy regulyatsii deyatelnosti [Psychological mechanisms of regulation of activity]. Moscow: URSS: LENAND. (In Russian)
3. Kruglova, N.F., & Panov, V.I. (2001). Psikhodiagnostika regulyatorno-kognitivnoy struktury uchebnoy deyatelnosti i shkol'naya neuspeshnost' [Psychodiagnosics of the regulatory-cognitive structure of educational activity and school failure]. Prikladnaya psikhologiya, 5, 40-51. (In Russian)
4. Morosanova, V.I. (2014). Osoznannaya samoregulyatsiya proizvol'noy aktivnosti cheloveka kak psikhologicheskiy resurs dostizheniya tseley [Conscious self-regulation of voluntary human activity as a psychological resource for achieving goals]. Teoreticheskaya i eksperimental'naya psikhologiya, 4. (In Russian)
5. Osnitskiy, A.K. (2008). Regulyatornyy opyt — osnova sub'yektnoy aktivnosti cheloveka [Regulatory experience — the basis of human subject activity]. Teoreticheskaya i eksperimental'naya psikhologiya, 2. (In Russian)
6. Ryzhova, M.A. (2025). Teoreticheskie osnovy issledovaniya samoregulyatsii povedeniya v yunosheskom vozraste [Theoretical foundations of the study of self-regulation of behavior in youth]. Molodoy uchenyy, 6(557), 216–221. (In Russian)
7. Sergienko, E.A. (2018). Kontrol' povedeniya kak osnova samoregulyatsii [Behavior control as a basis for self-regulation]. Yuzhno-rossiyskiy zhurnal sotsial'nykh nauk, 4. (In Russian)
8. Chekalina, M.S. (2020). Samoregulyatsiya i ee komponenty kak uslovie gotovnosti k professional'nomu samoopredeleniyu [Self-regulation and its components as a condition for readiness for professional self-determination]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetika, 26(1), 65-71. <http://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-1-65-71>. (In Russian)
9. Baumeister, R.F., & Vohs, K.D. (2007). Self-Regulation, Ego Depletion, and Motivation. Social and Personality Psychology Compass, 1(1), 115–128. <http://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2007.00001.x>.
10. Gestsdottir, S., Urban, J.B., Bowers, E.P., Lerner, J.V., & Lerner, R.M. (2011). Intentional self-regulation, ecological assets, and thriving in adolescence: a developmental systems model. New Directions for Child and Adolescent Development, 2011(133), 61–76. <http://doi.org/10.1002/cd.304>.
11. Schunk, D.H., & Zimmerman, B.J. (Eds.). (1994). Self-regulation of Learning and Performance: Issues and Educational Applications. Routledge. <http://doi.org/10.4324/9780203763353>.

Поступила в редакцию 27.02.2026 г.

RELEVANCE OF STUDYING SELF-REGULATION IN YOUTH: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS

Antonovsky Alexander Viktorovich, Wang Ruihan

The article deals with a systemic theoretical and methodological analysis of the problem of self-regulation in youth within the framework of contemporary psychological theories. In the context of rapidly changing social and educational environments, psychological demands placed on young people in terms of independent decision-making and the assumption of long-term responsibility increase significantly. Consequently, self-regulation is gradually becoming a key analytical dimension in understanding personal development and social adaptation in

youth. This contribution summarizes the main theoretical approaches to the study of self-regulation in Russian psychology and in contemporary international research, and analyzes the psychological characteristics of self-regulation development in youth. The comparative analysis of the literature substantiates the need to understand self-regulation in youth as a systemic psychological mechanism integrating goals, personal meanings, and modes of action. It is pointed out that the asymmetry between theoretical models and empirical operationalizations, common in contemporary research, as well as excessive reliance on self-report methods, limit the explanatory potential of studies of real regulatory processes in young people. The article objective is to formulate clearer conceptual guidelines and methodological foundations for subsequent empirical studies of self-regulation in adolescence.

Key words: self-regulation, youth, conscious self-regulation, personality development, subjectivity, psychological resources, theoretical analysis, methodological limitations.

Антоновский Александр Викторович.

Кандидат психологических наук, доцент, главный научный сотрудник отделения планирования и контроля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ отдела планирования и контроля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, финансово-экономической работы и государственных закупок административно-управленческого персонала Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний», Российская Федерация, г. Москва.
ORCID 0000-0002-3070-6886.
E-mail: antonovskiy@yandex.ru

Ван Жуйхань.

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Российская Федерация, г. Москва.
Аспирант.
ORCID 0009-0001-1495-9672.
E-mail: guhe820@outlook.com

Antonovsky Alexander Viktorovich.

Candidate of Psychology, Associate Professor, Chief Researcher, Division for Planning and Control of Research and Experimental Design Works, Department for Planning and Control of Research and Experimental Design Works, Financial and Economic Activities and Public Procurement, Administrative and Managerial Personnel, Federal State Institution Research Institute of Information Technologies of the Federal Penitentiary Service of Russia, Russian Federation, Moscow.

ORCID 0000-0002-3070-6886.
E-mail: antonovskiy@yandex.ru

Wang Ruihan.

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Russian Federation, Moscow.
Post-graduate student.

ORCID 0009-0001-1495-9672.
E-mail: guhe820@outlook.com